

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 02 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYATGA O'RGATISHNING ILMIY-AMALIY AHAMIYATI

Hikmatova Nigina Rustam qizi

Buxoro davlat universiteti Tasviriy va amaliy bezak san`ati mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqola mamlakatimizda maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy san`atga bo'lgani qiziqishini yuksaltirish va uning samarali zamonaviy vositalaridan foydalanish masalasi tahliliga bag'ishlangan. Shuningdek, maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy san`atga o'rgatishning estetik ta'lim-tarbiyasidagi tutgan o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: qobiliyat, estetik tarbiya, applikatsiya, tarbiyachi, mashg'ulot, metod.

Kirish.

Tasviriy faoliyat – bolalarda badiiy-ijodiy qobiliyatni yuzaga keltiruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Bolalarda badiiy ijodiy faoliyat obrazli fikr yuritish, estetik idrok, malaka ko'nikmani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, bolalarda estetik sezgining rivojlanish, ularda ba'zi buyum, narsalarga nisbatan estetik baho berishni yuzaga keltiradi.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim maskanlarida olib boriladigan tasviriy faoliyat mashg'ulotlari bolalarga beriladigan estetik tarbiya masalalarini yechishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan tasviriy faoliyat o'z xususiyatiga ko'ra badiiy faoliyat hisoblanadi. Ayniqsa, badiiy faoliyat mashg'ulotlarining ichida applikatsiya turi, bolalarda go'zallikni bilish, atrof-muhitga nisbatan ularga emotsional-estetik holatni yuzaga kelishida poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bolalar bilan olib boriladigan badiiy faoliyatning har qanday turi umumiy estetik ta'sirdan tashqari o'zining maxsus ta'sir kuchiga ega. O'z tarkibiga ko'ra maktabgacha ta'lim muassasalarida o'tiladigan "Tasviriy faoliyat" o'z tarkibiga ko'ra bir qator mashg'ulot turlarini o'z ichiga oladi. Bulardan "Rasm chizish", "Plastilin (loy) bilan ishlash", qurish-yasash "applikatsiya" mashg'ulotlari shular jumlasidandir. Tasviriy faoliyatning bunday turlari bolalar tasavvurlarida atrof-olamni aks ettirish imkonini beradi. Bunday samarali faoliyatning asosiy maqsadi zamonaviy tasviriy faoliyat orqali yosh bolalardagi qobiliyat va iste'dodni shakllantirish va yuzaga chiqarishga imkon yaratadi. Bu o'rinda tasviriy faoliyatning o'ziga xos qiyinchiliklarini tushunib, uning noyob qirralarini maktabgacha yoshdagi bolalarga ulashishda mahoratli tarbiyachilarning o'rni va roli beqiyos. Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisidan chuqur bilim, yuqori malakaga ega bo'lishi, o'z ustida muntazam ishlashi, o'zining ilmiy nazariy saviyasini oshirishi, ilg'or tajribaga ega bo'lishi talab etiladi.

Mashg'ulotlarni olib borishda tarbiyachi, avvalo o'zi uni o'tkazishga tayyor bo'lishi, har bir mashg'ulotni oldindan takrorlashi, kerakli jihoz va vositalarni to'g'ri tanlashi zarur. Tarbiyachi mashg'ulotga tayyorlanish jarayonida metodik adabiyotlarga murojaat etadi, qanday metod va usullarni qo'llash mumkinligi ustida ishlaydi. U mashg'ulotni tashkil etishga tayyor bo'lgach, bolalarni o'yin faoliyatidan, ta'limiy faoliyatga yo'naltiradi. Bolalarni mashg'ulotga tayyorlab, mashg'ulotning turiga va mazmuniga qarab har xil ko'rinishda o'tkazishi mumkin. Bolalarga

o'qitish jarayonida yangi bilimlarni muntazam berib boorish, ular to'plagan tasavvurlarni aniqlash va tizimlashtirish, bolalarning bilish jarayonlari, tafakkur faolliklarini rivojlantirish samaradorligini oshiradi.

Materiallar.

Bolalarning har tomonlama estetik, jismoniy, ma'naviy rivojlanishida ta'lim jarayonining o'rni va ahamiyati samarali. Har bir tarbiyachidan mashg'ulotlarda ta'lim va tarbiyaning o'zaro bog'liq vazifalarini amalga oshirishni talab qiladi. Misollar keltirib tahlil qiladigan bo'lsak, bolalarga rasm solish usullarini tushuntirishda ularga predmetni izchil tahlil qilishni, ko'rganlarini tasvirlashni, harakat usullari to'g'risida ma'lumot berishni, bo'yoqdan tartibli foydalanishni, boshqalarga rasm chizish jarayonida xalaqit bermaslikni, xullas ularda estetik madaniyat va mahoratni shakllantirishini o'zining asosiy vazifasi deb bilishi kerak. Shuningdek, uning olib boradigan mashg'ulotlarining samarasi uch asosiy omilga asoslanadi:

- mashg'ulot dasturini yaxshi bilishga;
- ta'lim usullarini chuqur egallanganligiga;
- o'z guruhidagi bolalarning yoshi va individual xususiyatlari hamda qobiliyatlarini yaxshi bilishga bog'liq bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rasm chizishga o'rgatishda uch asosiy turning o'rni beqiyos. Bularga:

- alohida predmetni chizish;
- mazmunli rasm chizish;
- dekorativ rasm chizish

kabi turlar kiradi. Maktab yoshidagi bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatishning asosiy vazifasi, ularga tevarak atrofdagi borliqni o'z tasavvurlari orqali sezishlariga yordam berishdir. Shuningdek, bolalarda kuzatuvchanlikni, estetik go'zallik hissini anglash, ko'rgan manzaralarini mustaqil tasvirlab berishga o'rgatishdan iboratdir.

Biz agar yuqorida ko'rsatilgan turlarning ichidan alohida predmetlarning rasmini chizishga e'tibor qaratsak, shakllarning tasviriy jarayonidagi xatoliklar ba'zida faqatgina bolaning noto'g'ri tushunchalari va ko'nikmalarining yetarli emasligi bilan emas, balki predmetni to'g'ri idrok etishni bilmasligigina bilan ham tushuntirilishi mumkin. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bitta predmetni boshqa predmetlar orasidan ajratib olish, bolaga aynan shu predmetni idrok qilishga, predmetning shaklini bilishga yordam berar ekan.

Tadqiqot va usullar.

Rasm chizish jarayonida rassom predmetni tasvirlayotganda avval asosiy shaklning belgilarini qog'ozda belgilab oladi. Uch, to'rt yoshli bolaga esa tasvirlashning bunday usuli juda qiyindir, chunki bola predmetni butunligicha tasavvur qila olmaydi. Aksincha, bolaga predmetni asta-sekinlik bilan bir tomonga chizish osonroqdir. Bunday usul bolaning ishini osonlashtiradi. Bola oldin bitta bo'lagini tanlab, naturadagi keying bo'lagini ko'rib, eslab, shu bo'lagini bo'laklarga bo'lib rasm chizish unga qulaylik tug'diradi.

Avvalo, rasm chizishda bolalarga asta-sekinlik bilan rasmning umumiy belgilarini qog'ozga tushirib chizishni o'rgatish lozim, chunki rasmni bo'laklarga ajratib chizishning o'ziga xos

qiyinchiligi bor. Aytish joizki, bunda kerakli shaklning asosiy bo'laklari va ikkinchi darajali bo'laklarning o'zaro joylashishlari va fazodagi o'rinlarini aniq proporsional holatda chizish, aniqlash murakkablikni yuzaga keltiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi barcha yosh guruhlar uchun rasm chizish faoliyatiga o'rgatishning asosiy umumiy qoidalari ishlab chiqilgan. Ular quyidagilarda o'z aksini topgan:

1. Mavjud buyum yoki predmetning shakli va tuzilishini tasvirlashga, ularning qismlarini o'zaro proporsiyalashlashni ko'rsatib berishga o'rgatish;
2. Rasm chizishda tasvirni obrazli, yorqin holatga keltiradigan ba'zi bir xarakterli detallarni tasvirlashga o'rgatish;
3. Predmetning shakli, rangini, uning mazmunini va obraz xarakterini o'zaro birlashtirib berishga o'rgatish;
4. Chizishda texnik ko'nikmalarni rivojlantirish: bo'yoq, rangli qalam va boshqa materiallar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rasm chizishga o'rgatishning keyingi turi mazmunli rasm chizishdir. Bu turning asosiy maqsadi bolaning atrof-muhitdan olgan taassurotlarini ifodalashga o'rgatishdir. Mazmunli rasm asosan, bir necha mazmunning ma'lum rangda tasvirlanishidir.

Biz shuni yaxshi bilamizki, yosh bolalar ko'pincha kichik hikoya, ertaklar asosida o'zlarini o'rab turgan olam, "Oltin kuz", "Moviy osmon", "Baxtli oila" kabi mavzulardagi rasmlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ular bilan olib boriladigan bunday mashg'ulotlar ularning aqliy, ijodiy qobiliyatlarini yuksalishiga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida mazmunli rasm chizishni o'rgatishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- bolalarni mavzuning mazmunini ifodalashda uning asosini ajratishga o'rgatish;
- obyektlar orasidagi o'zaro aloqani tasvirlashga o'rgatish;
- rasm chizish jarayonida obyektlar orasidagi proporsional joylashuvni tasvirlashga va ularning fazodagi o'rinlarini ko'rsatishga o'rganish.

Dekorativ rasm chizish, bolada estetik tuyg'uni shakllantiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yurituvchi tarbiyachilar bolalarni xalq amaliy san'ati namunalari bilan tanishtirishda ularda mehnatsevarlik, vatanparvarlik ruhini singdirishlari lozim. Ushbu tasviriy faoliyat turi quyidagi umumiy vazifalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan:

1. Rasm chizish jarayonida bolalarda naqshning turlicha shakllari bilan bog'liq holda kompozitsion hisni shakllantirish;
2. Bolalarda dekorativ rasm chizishda rang tanlash qobiliyatlarini rivojlantirish;
3. Bolalarni xalq amaliy san'atining turlari, usullarini farqlashga, ulardan o'z ijodlaridan foydalanishga o'rgatish;
4. Qalam va mo'yqalam vositalari bilan chizishning texnik ko'nikmalarini mustahkamlash.

Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilari bolalarni rasm chizishga o'rgatishda, naqsh komponentlarining o'zaro bog'liqligini, rangini, kompozitsiyasini, shakl elementlarini ko'rishga o'rgatishlari kerak. Ayniqsa, rang qobiliyatining rivojlanishi dekorativ rasm chizishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Natijalar.

Maktabgacha ta'lim muassasalari dasturiga rasm solish, loydan buyum yasash mashg'ulotlarini o'tkazish bilan birga applikatsiya qilish faoliyati ham kiritilgan. Applikatsiya qilish mashg'uloti bolalarning psixologik ruhiyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Applikatsiya qilish mashg'uloti bolalardagi fantaziyani uyg'otadi, ular kuzatuvchanligini faollashtiradi, ularning irodasini, diqqat va tasavvurini mustahkamlaydi. Shuning bilan birga qo'l malakasini, sezishni, mo'ljallay olish, rang tanlash qobiliyatini yuksaltiradi. Bog'cha yoshdagi bolalarda rang tanlashni o'stirish, estetik tarbiya qobiliyatini shakllantiradi. Bolalar ulardagi mashg'ulotlarda qirqish texnologiyasini o'rganish jarayonida qog'ozdan predmetli, dekorativ applikatsiya, quritilgan o'simlikdan, somondan applikatsiya qilish ishlarini bajaradilar. Applikatsiya tasviriy faoliyatning turi hisoblanadi. Ushbu tushuncha lotincha so'zdan olingan bo'lib, "joylashtirish" degan ma'noni anglatadi. Applikatsiyada o'ziga xos buyum ashyolar ishlatiladi. Quritilgan o'simliklar, qog'oz, somon kabilar o'ramga joylashtirilib, turli xil yelim bilan yelimlanadi. Mato, charm, jun, paxmoq kabilarga esa tiqiladi. Applikatsiya bir xil rangli yoki turfa xil ranglarda bo'ladi. Bir xil rangli applikatsiya grafik tus bersa, ko'p ranglisi esa chiroy baxsh etadi. Aynan applikatsiyani ifodalash darajasini oshiruvchi vosita ham rang hisoblanadi. Bolalar tomondan tayyorlangan applikatsiya ishlari estetik talabga javob berishi kerak. Rangni sezish – estetik sezishning eng ommabop shakli hisoblanadi. Bolalar estetik sezishda shaklning go'zalligini, ritm va simmetriyani bilishga, sezishga o'rganadilar. Bog'cha yoshidagi bolalar applikatsiya mashg'ulotlarida ko'pincha geometrik shakllar bilan ishlashni xohlaydilar va natijada ular tevarak atrofdagi predmetlarda geometrik shakllarning abstrakt ko'rinishini ko'ra olishni o'rganadilar. Murakkab tuzilgan shakllarning tuzilishini yaxshiroq tushunishga, ularni to'g'ri tahlil va sintez qilishga o'rganadilar. Shuningdek applikatsiya mashg'ulotlarida bolalarni kattalik va fazoni mo'ljallashga oid vujudga kelgan tasavvurlari, asosida qog'oz betini to'g'ri mo'ljallay olish kabi qobiliyatlari rivojlanadi. Bunda asosan qog'oz betiga nuqta qo'yib, mo'ljallay olishga o'rgatish bolalarning maktabda qiyinchiliklarsiz o'zlashtirishlarining asosiy shartlaridan biridir. Bu esa bolalar xarakterida irodalilik, mehnatsevarlik, madaniyatlilik, chidam va sabr kabi fazilatlarni paydo bo'lishida muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Muhokamalar.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida loy ishi mashg'ulotlarini olib borishda modellashtirish muhim ahamiyatga ega. Modellashtirish badiiy ijodning eng muhim va aniq shaklidir. Loy ishi, chinni xamir, plastilin tasviriy san'atning haykaltaroshlik va amaliy san'atning muhim turlaridan bo'lgan kulolchilik, sopoldo'zlik xalq hunarmandchiligi san'atlar bilan mustahkam bog'liqdir. Bolalar o'z mehnatlari bilan yaratgan narsalarini ko'rish, undan zavqlanish bilan birga, uni o'zgartirishga ham qiziqadilar. Modellashtirishning muhim asosiy asbobi qaychi, mo'yqalam, qalam emas, balki qo'ldir. Shuning uchun ham uning mahorat darajasi o'z qo'llarning egalik darajasiga bog'liq. Shu bois modellashtirish texnikasi soda, oddiy va o'zini rivojlantirish uchun eng qulay vosita hisoblanadi.

Bolalar bilan ishlashda loy ishi uning rivojida kompleks ta'sir etadi:

- bolada plastic, hajm, shakl, rangni idrok etish hissiyotini, sensor sezuvchanlikni rivojlantiradi;
- kichik qo'l mashg'uloti, fazoviy tafakkurni va tasavvurni shakllantiradi;
- ikkala qo'l ishini sinxronlashtiradi;
- mashg'ulotni olib boorish jarayonida ishni rejalashtirish, amalga oshirish, natijani prognozlash va unga erishish hamda o'zgartirish kiritish ishlarida ko'nikma, malakalari shakllanadi.

Loy ishida quyidagi usullar qo'llaniladi:

1. Bir bo'lak loydan kaftda aylana harakatlar bilan shar yasaladi, bu usul "yumaloqlik" deb ataladi;
2. Shar yasash, so'ngra uzunasiga harakatlar bilan uni tuxum, ustun kabilarga aylantirish;
3. Shardan yassi non yasaladi – bu "yassilash" usulidir, qo'lning holati bunda doimo o'zgarib turadi;
4. Cho'zish – sharning bir qismi cho'ziladi;
5. Yamash – buyumning ayrim qismlari birlashtiriladi.

Loy bilan ishlashda ish joyi kerakli vositalar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Mashg'ulot boshida tarbiyachi bolalarga tasvirlashning texnik usullarini ko'rsatib, tushuntirib beradi. Tarbiyachi mashg'ulotda bolalarning e'tiborini predmetning yirik qismlariga va keyin mayda qismlariga, shakliga, rangiga qaratadi. Ushbu mashg'ulotda bolalar alohida, yakka predmetlarni yasaydilar. Tarbiyachi bolaning ishiga o'z fikrini bildirib, baholaydi. Mashg'ulotlarda asosan, bolalar o'ylab topgan obrazlarini o'zlarida tasavvur qilib, qanday qismlardan iboratligini aniqlashtirib yasaydi. Konstruktorlik uslubi bilan bolalar 2-3 yoshdan boshlab yasashni boshlaydilar. Konstruktiv uslubda bolalar o'zlarining yangi ijodlarini mustahkam yuzaga keltiradilar. Ushbu uslubda ikki bir xil shaklni birlashtirish asosida yangi shakl namoyon bo'ladi, munchoq devor va boshqalar. Shuningdek turli hajmdagi shakllarni birlashtirishda halqachalar, qo'g'irchoq, minora kabilar, turli shakllarni birlashtirishda qo'ziqorin, kapalak, qush kabi buyumlar hosil bo'ladi. Bulardan tashqari maktabgacha yoshdagi bolalar mashg'ulotlari kombinatsiyalashgan uslub ham mavjud. Bu uslub ikki asosiy uslubdan iborat bo'lib, bular:

- ✓ konstruksiyalash;
- ✓ haykaltaroshlik uslublaridir.

Xulosalar.

Olti yoshli bolada tasviriy faoliyat orqali tevarak atrof haqidagi bilimlari, qiziqish hamda mahoratlari ortib boradi. Bunda barmoqlari orqali nozik harakatlarni bajara oladigan bo'ladi. Bolada xotira rivojlanadi, diqqati barqaror bo'ladi. Ularda avval predmetni yasash, uning qismlarini, shaklini tasavvur etish yuzaga keladi. Ular ko'p holatlarda predmetlarni harakatda tasvirlashga qiziqadilar.

Mashg'ulotlarda stek bilan ishlashga keng imkoniyat beriladi. Bolalar asosan o'zlariga tanish bo'lgan sodda predmetlarni yasaydilar. Loy bilan ishlashning turli usullaridan foydalanadilar. Bular konstruktivlik va haykaltaroshlik usullaridir. Ushbu usullardan foydalanib turfa meva va sabzavotlarni yasaydilar.

Bolalarning ijodiy qobiliyatini oshirish, ularni tasviriy faoliyatning rang-barang qirralarini ochib, egallashlarida maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilaridan o'ta yuksak mahorat, tajriba hamda tinimsiz o'z ustida ishlashni talab qiladi. Zero bunday amaliy faoliyat kelgusida ularning tasviriy san'atga bo'lgan qiziqish va motivatsiyalarini oshirishga muhim amaliy omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Maktabgacha ta'limda qo'yiladigan davlat talablari. T: 2017 "Bilimdon dasturi" . T:2014
2. Takomillashtirilgan "Bolajon" tayanch dasturi. T.: 2016

3. Alisherova.T.A, Sulaymonova A.P, Jurayeva B.F maktabgacha ta'lim muassasalarida appelatsiya mashg'ulotlari. T.2014
4. D.T.Sobirova. Maktabgacha yoshdagi bollarda tasviriy savodxonlik elementlarni shakllantirish (13.00.01) avtoritet. T.2007
5. B.N.Oripova Tasviriy san'atni o'qitish metodikasi T.O'qituvchi 2004.
6. O'zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha ta'lim talabalari
7. İlk qadam davlat dasturi
8. N.Abdullayev San'at tarixi. T.1986.13
9. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi .T:O'zbekiston
10. U.Otavaliyeva. bola tarbiyasida bog'cha va oila hamkorligi . T: O'qituvchi,1994
11. M.Rasulova, X.Abdurahmonova maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim tarbiyasi qo'yiladigan davlat talablari. T.: Uz. PFITI.2000
12. P.Yusupova, Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T:O'qituvchi,1993
13. M.Abdullaeva, A.Sulaymonov, oilada bolalarni estetik ruhda tarbiyalash Xalq ta'limi : 2004 N2
14. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika T.Tafakkur bo'stoni
15. N.Qayumova. Maktabgacha pedagogika T.TDPU 2013
16. Sh.T.Xasanova. Tasviriy faoliyatda o'rgatish nazariyasi va metodikasi T.TDPU 2019
17. Mirziyoyev Sh.Sh "2017-2021" yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori. T.:2016 yil